

INGLIZ VA O'ZBEK OLAM LISONIY MANZARASIDA FE'LNING TURLI GRAMMATIK KATEGORIYALARI

Zaynobidinova Irodaxon Mardonovna

ADPI, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902368>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada ingliz va o'zbek olam lisoniy manzarasida fe'lning turli grammatik kategoriyalarining o'rni tahlil qilingan. Bunda ingliz va o'zbek tillaridagi fe'llarning mayl kategoriyasi, o'timli va o'timsiz fe'llar, ingliz va o'zbek tilida fe'llarning bo'lishli/bo'lishsizlik shakli, va shaxs/son kategoriyalari keng yoritilib misollar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: olam lisoniy manzarasi, mayl kategoriyasi, buyruq-istak mayli, shart mayli, o'timli va o'timsiz fe'llar, fe'lning tuslanishi.

Annotation

This article discusses the role of grammatical categories in the linguistic image of the English and Uzbek worlds. It extensively outlines and analyzes categories such as mood, transitive and intransitive verbs, positive/negative forms of verbs, and person/number categories in both English and Uzbek, using examples for illustration.

Keywords: linguistic image of the world, category of mood, imperative mood, conditional mood, transitive and intransitive verbs, conjugation of the verb

Ingliz va o'zbek tilida fe'l mayl. Tilda mayl kategoriyasi harakat bilan voqelik orasidagi aloqaga so'zlovchining munosabatini bildiradi. Bunda harakatning bajarilishi (bajarilmasligi) buyruq, istak, shart kabilar bilan bog'liqligi ifodalanadi. Mayl kategoriyasi harakat bilan subyekt orasidagi aloqaning voqelikka munosabatini ko'rsatadi. Bu aloqa va munosabatning turlicha bo'lishidan o'zbek olam lisoniy manzarasida harakat bilan subyekt orasidagi aloqaning voqelikka munosabatining ham bir necha ko'rinishi farqlanadi: 1) buyruq-istak mayli, 2) shart mayli, 3) maqsad mayli, 4) ijro mayli. Fe'lning tuslanishli formalari, albatta, ana shu mayl turlaridan biriga mansub bo'ladi.

Buyruq-istak mayli istak, iltimos, harakatga undash kabi ma'nolar ifoda etadi. Sof ma'nodagi buyruq asosan ikkinchi shaxs formasi uchun xarakterli. Buyruq-istak maylining birinchi va uchinchi shaxs formalari so'roq ifodalovchi, shuningdek, taxmin, o'ylash kabi ma'nolarni ifodalovchi vositalar bilan qo'llana oladi. Ikkinchi shaxs formasi esa bunday vositalar bilan qo'llanmaydi.

Shart maylidagi fe'l boshqa biror harakatning bajarilishi uchun shart bo'lgan harakatni bildiradi.

Maqsad mayli subyektning harakatni bajarish maqsadi, niyati, harakatni bajarish mo'ljalinini bildiradi: *bormoqchiman, bormoqchisan, bormoqchi*.

Ijro mayli harakat-holatni uning bajarilish vaqti bilan bog'liq holda ifodalaydi. Bu maylda harakatning bajarilishi (ijrosi) tushunchasi bo'ladi. Ijro maylining maxsus grammatik ko'rsatkichi yo'q. U fe'lga zamon va shaxs-son qo'shimchalarining qo'shilishi orqali shakllanadi. Ijro maylining maxsus grammatik ko'rsatkichga ega emasligi ham tabiiy. Chunki zamon formalarining o'zi harakatiing voqelikka bo'lgan munosabatini ko'rsatadi. Demak, maylning bu turi grammatik zamo ma'nosiga va bu ma'noni ifodalaydigan formaga egaligi bilan xarakterlanadi.

Ingliz tilida ham mayl kategoriyasi mavjud bo'lib, xabar mayli, buyruq mayli, shart mayllari ajratiladi.

Xabar mayli (indicative mood) harakatning uch zamonning birida sodir bo'lishini bildiradi.

Buyruq mayli (imperative mood) harakatni bajarishga iltimos, buyruq yoki istak ma'nosida da'vatni bildiradi. Bu maylning qat'iy shakli infinitiv shaklning *to* predlogisiz qo'llangan shakli orqali ifodalanadi: *Read!* Bu shakl intonatsiya vositasida hosil qilinadi, intonatsiyasiz mazkur mayl o'z ma'nosini yo'qotadi. Asosan aniq nisbatda, ba'zan majhul nisbatda qo'llanadi: *Don't be shouting!* (Baqirmang) *Be warmed!* (Sizga ma'lum bo'lsin)

Буйруқ гапларда I ва III шахсларга мурожаатда *let* феъли қўлланади: *Let's see this film* (Keling, shu kinoni ko'ramiz).

Buyruq maylini hosil qilishda *do* yordamchi fe'li ham ishtirok etadi: *Do come and help me!* (Iltimos, keling va menga yordam bering.) *Do come in* (Iltimos kiring,)

Shart mayli fe'l ifodalagan harakatning real emasligini, shunchaki istak, taklif, taxmin, shart, talab, ikkilanish, amalga oshishi dargumon yoki taxminiy bo'lgan harakatni bildiradi: *If he were free he would be here. It would be interesting to see him now.*

O'zbek va ingliz tilida mayl kategoriyasini chog'ishtirish orqali shunday xulosaga kelish mumkinki, bu tillarda harakat bilan voqelik orasidagi aloqaga so'zlovchining munosabati turlicha ifodalanadi: o'zbek tilida xabar (ijro), buyruq istak, shart, maqsad mayli bo'lsa, ingliz tilida faqat xabar, buyruq va shart mayli mavjud. Shuningdek, ingliz tilida shart mayli o'zbek tilidan faqrli ravishda, faqat ish harakatni sodir etishda shart bo'lgan harakatni emas, balki harakatning real

emasligini, shunchaki istak, taklif, taxmin, shart, talab, ikkilanish, amalga oshishi dargumon yoki taxminiy ekanligini ham bildiradi.

O'timli va o'timsiz fe'llar (Transitive and intransitive verbs). Ingliz tilida ba'zi fe'llar o'zidan keyin vositasiz to'ldiruvchini talab qiladi, fe'ldagi ish-harakat biror shaxs yoki buyumga – obyektga o'tadi. Bunday fe'llar o'timli fe'l deb ataladi: *He invited me to the concert (U meni konsertga taklif qildi).* O'zidan keyin vositasiz to'ldiruvchi talab qilmaydigan fe'llar o'timsiz fe'llar deyiladi: *I live in Lids (Men Lidsda yashayman)/ My father arrived yesterday (Mening otam kecha yetib keldi).* Ingliz tilida ba'zi fe'llar ham o'timli, ham o'timsiz bo'lib keladi (Qarang: 1-jadval):

To open	Ochmoq	He opened the door.	U eshikni ochdi.
	Ochilmoq	The library opened at 10 o'clock.	Kutubxona 10.00da ochiladi/
To begin	Boshlamoq	I begin work at nine o'clock.	Men ishni soat 9.00da boshlayman.
	Boshlanmoq	Our English lessons begin at nine o'clock.	Ingliz tili darsimiz soat 9.00da boshlanadi.
To drop	Tushmoq	The apple dropped to the ground.	Olma yerga tushdi
	tushirmoq	He dropped his pencil.	U qalamini tushirib qo'ydi.

1-jadval. O'timli va o'timsiz fe'l sifatida ishlatiladigan fe'llar

O'zbek tilida ham o'timli va o'timsiz fe'llar farqlanadi. Tub fe'llarda o'timlilik yoki o'timsizlikning maxsus ko'rsatkichi yo'q, shu sababli o'timli/o'timsizlik semantik hodisa deb qaraladi. Ko'pchilik olimlar o'timli va o'timsizlikni semantik sintaktik hodisa deb baholashadi. O'timli va o'timsizlik harakat bilan shu harakat o'tadigan obyekt (predmet o'rtasidagi) munosabat asosida belgilanadi: harakat obyektga o'tsa, bunday fe'l o'timli, o'tmasa, o'timsizdir: *tishlamoq (o'timli), dukurlamoq (o'timsiz), sanamoq (o'timli), qonamoq (o'timsiz).*

Demak, chog'ishtirilayotgan bu ikki tilda o'timli va o'timsizlik ajratiladi. Ammo ayni fe'lning o'tim va o'timsiz bo'lib kela olishi bilan farqlanadi. Ingliz tilida bir fe'l ham o'timli, ham o'timsiz bo'lishi mumkin, o'zbek tilida bu holat orttirma nisbat vositasi bajariladi. Ingliz tilida biror grammatik shakl qo'shmasdan o'timli/o'timsizlik ifodalanishi mumkin. Bu tillarda fe'l o'zaklarining grammatik shaklni olish xususiyatidan kelib chiqadi.

Ingliz va o'zbek tilida bo'lishli/bo'lishsizlik. Bo'lishli yoki bo'lishsiz shaklda bo'lish fe'lga xos asosiy xususiyatlardan hisoblanadi. Har qanday fe'l yo bo'lishli, yoki bo'lishsiz shaklda bo'ladi. Bo'lishli shakl harakatning tasdig'ini, bo'lishsiz forma esa inkorini bildiradi: yozdi – yozmadi. O'zbek tilida bo'lishli shaklning maxsus grammatik ko'rsatkichi yo'q. Bo'lishsizlik (inkor) ma'nosi esa maxsus grammatik vositalar yordamida ifolalanadi.

O'zbek tilida bo'lishli/ bo'lishsizlikni quyidagi vositalar ifodalaydi:

-ma affiksi. Fe'lning tuslanishli va tuslanishsiz shakllarida ham inkor ma'nosini ifodalash uchun -ma affiksi qo'llana oladi: yozmayapti, yozmaydigan, yozmagach kabi. Faqat harakat nomining bo'lishsiz formasi -maslik affiksi yordamida yasaladi: yozmaslik, aytmaslik.

Emas to'liqsiz fe'li. Bo'lishsizlik ifodalovchi *emas* aslida to'liqsiz fe'lning inkor shaklidir: ermas > emas. Hozirgi o'zbek tilida *emas* yordamchisining bo'lishsizlikdan boshqa ma'nosi yo'q. Shuning uchun u bo'lishsizlik ifodalovchi maxsus yordamchi so'z (element) deb qaraladi.

Yo'q yordamchisi. Inkor ifodalovchi *yo'q* yordamchisi aslida *bor* so'zining antonimidir. Inkorni bildirish – bu so'zning asl leksik xususiyati. Boshda *yo'q* so'zi harakatning inkorini ifodalash uchun qo'llanmagan, ya'ni fe'lning bo'lishsiz shaklini hosil qilmagan, balki narsa-predmetlarning inkorini ifodalash uchun qo'llangan.

Na yordamchisi. Bu yordamchi takror holda kam qo'llanadi: *Shunday qilinglarki, na six kuysin, na kabob. Na yordamchisi* orqali harakatning inkori alohida ta'kid bilan ifodalanadi. Inkor etiluvchi harakatni bildiradigan fe'llar bo'lishli yoki bo'lishsiz formada bo'lishi mumkin: *Unga na malla chakmonga o'ralgan boy, na ko'rpaga yonboshlab olgan semiz pakana boqqol yordamlashishdi* (H.G'ulom).

Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, o'zbek tilida fe'lning bo'lishli/bo'lishsiz shakllari ajratilib, ular maxsus ko'rsatkich bilan farqlanadi.

Ingliz tili grammatikasida bo'lishli/bo'lishsizlik kategoriya sifatida ajratilmaydi. Ammo gap ma'nosidan bo'lishli va bo'lishsizlik anglashiladi. Mazkur grammatik ma'no (o'zbek tilida bo'lgani kabi) bevosita fe'lning o'zida bo'lmaydi. Balki gapdagi fe'lga to be, do, have yordamchi fe'li va not so'zini qo'shish orqali hosil qilinadi. Masalan: We / You / They **do not (don't) play.** They **will not take** book.

Bundan ma'lum bo'ladiki, o'zbek tilida bo'lishsizlik ma'nosi bir necha vositalar bilan ifodalanadi: *emas to'liqsiz fe'li, -ma bo'lishsizlik qo'shimchasi, na yordamchi so'zi* (bog'lovchi/yuklama), *yo'q modal so'zi.* Ingliz tilida bo'lishsizlik

ma'nosi to be, do, have yordamchi fe'li va not so'zi orqali ifodalanadi. Bu tillar olam lisoniy manzarasida bo'lishlilik/bo'lishsizlik farqlanadi, bu kategoriya sifatida grammatikalarda turlicha tavsiflansada, ikki tilda ham kategoriya sifatida amal qiladi.

Ingliz va o'zbek tili fe'llarida shaxs/son. Shaxs-son kategoriyasi bajaruvchi bilan harakat orasidagi munosabatni bildiradi, kesimda egaga (bajaruvchiga) bog'liq holda shakl o'zgarishi shaxs-son kategoriyasida namoyon bo'ladi. O'zbek tilida Harakat bajaruvchisi so'zlovchi, tinglovchi yoki o'zaro suhbatda ishtirok etmovchi o'zga shaxs bo'lishi mumkin. Bu ma'nolar maxsus ko'rsatkichlar yordamida ifodalanadi. Shaxs bildiruvchi ko'rsatkichlar ayni vaqtda bajaruvchining miqdorini ham ko'rsatadi. Bajaruvchining birdan ortiqligini bildiruvchi shakl shu shaxsning ko'plik shakli bo'ladi: *bordik* – birinchi shaxs, ko'plik formasi. O'zbek tilida tuslovchilar 3 tizimni tashkil etadi. Shaxs-son ko'rsatkichlaridan birinchi shaxsning birlik shakli faqat shu shaxsning birligini ifodalash uchun qo'llanadi. Ikkinchi shaxsning birlik shakli esa shu shaxsning ko'pligi uchun ham qo'llanadi. Bu holat, asosan, sensirash, hurmatsizlik, do'q-po'pisa bilan bo'lgan munosabatlarda uchraydi. Ko'plik ma'nosi -lar affiksini olgan olmosh orqali sezilib turadi: *senlar aytgansan, hammang kel* kabi. Bundan ko'rinadiki, o'zbek olam lisoniy manzarasida bajaruvchi bilan harakat orasidagi munosabat farqlanadi, fe'llar shaxs va sonda o'zgaradi.

Ingliz tilida ham 3 ta birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslar va birlik, ko'plik son ajaratiladi. Fe'llar shaxs va sonda o'zgaradi. Quyida fe'llarning shaxs va sonda o'zgarishini tavsiflaymiz.

1. To be fe'lining hozirgi zamonda tuslanishi:

I am	We are
You are	You are
It/ he/ she is	They are

2. To be fe'lining o'tgan zamonda tuslanishi:

I was	We were
You were	You were
It/ he/ she was	They were

3. To be fe'lining kelasi zamonda tuslanishi:

I will/ shall	We will/ shall
You will/ shall	You will/ shall
It/ he/ she will/ shall	They will/ shall

Ko'rinadiki, to be fe'li hozirgi zamonda 3 ta shaxs va birlik /ko'plik sonda 3 ta shaklga ega. O'zbek tilida esa har bir shaxsning alohida shakli mavjud. Ingliz tilida to be fe'lining kelasi va o'tgan zamon shakllarida 2 ta forma bor, xolos. Bu holat faqat yordamchi fe'l emas, balki asosiy fe'llarda ham kuzatiladi:

I watched	We watched
You watched	You watched
It/ he/ she watched	They watched

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinadiki, o'tgan zamon fe'li shaxs-sonda o'zgarmagan.

I watch	We watch
You watch	You watch
It/ he/ she watches	They watch

Hozirgi zamon fe'li (to'g'ri fe'llar)da esa faqat uchinchi shaxs birlikdagi fe'l o'zgaradi. Bu holat kelasiz zamondagi fe'llar tuslanishiga ham tegishli.

Bundan xulosa qilishi mumkinki, ingliz tilida shaxsni asosan harakat bajaruvchisi (ega) ifodalab keladi. Fe'llar ba'zi hollarda (uchinchi shaxs birlikda) shaxs-sonni ifodalaydi.

Demak, ingliz olam lisoniy manzarasida fe'l shaxs-son ifodalashda asosiy o'rin tutmaydi. O'zbek tilida esa fe'llar shaxs va sonda o'zgaradi, bu o'zgarishlar grammatik shakllar bilan ifodalanadi. Bizningcha, bu holat faqatgina o'zbek tilining agglyutinativligi bilan bog'liq emas. Bunda tilning olam lisoniy manzarasida shaxs va sonning ifodalanishida fe'lning kuchli yoki kuchsiz pozitsiya egallashi asosiy o'rin tutadi

Adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. O'zbek va rus tillarini qiyoslash. – Toshkent: O'zbekiston, 1993. – 112 b. – B. 60.
2. O'zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. – Toshkent: Fan, 1975. – 609 b. – B. 466.
3. O'zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. – Toshkent: Fan, 1975. – 609 b. – B. 474.
4. O'zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. – Toshkent: Fan, 1975. – 609 b. – B. 475.
5. Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. Универсальный справочник по грамматике английского языка. – Москва: Глосса, 2005. – 280 с. – С. 115.
6. Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. Универсальный справочник по грамматике английского языка. – Москва: Глосса, 2005. – 280 с. – С. 116.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. Универсальный справочник по грамматике английского языка. – Москва: Глосса, 2005. – 280 с. – С. 105.
8. Rahmatullayev Sh. O‘zbek va rus tillarini qiyoslash. – Toshkent: O‘zbekiston, 1993. – 112 b. – B. 53.
9. O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. – Toshkent: Fan, 1975. – 609 b. – B. 455.
10. O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. – Toshkent: Fan, 1975. – 609 b. – B. 459-462.
11. Rahmatullayev Sh. O‘zbek va rus tillarini qiyoslash. – Toshkent: O‘zbekiston, 1993. – 112 b. – B. 65.
12. O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. – Toshkent: Fan, 1975. – 609 b. – B. 504.
13. O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. I tom. – Toshkent: Fan, 1975. – 609 b. – B. 506.

